

**ОЦІНКА ВАРІАНТІВ РОЗДІЛЕННЯ АНАТОМІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ
ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ ПРИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ГРИЖАХ ЖИВОТА
ВЕЛИКИХ ТА ГІГАНТСЬКИХ РОЗМІРІВ**

**EVALUATION OF OPTIONS FOR SEPARATING THE ANATOMICAL
COMPONENTS OF THE ABDOMINAL WALL IN POSTOPERATIVE
ABDOMINAL HERNIAS OF LARGE AND GIANT SIZES**

Фелештинський Я.П., Марштупа О.С.

Feleshtynsky Y. P., Marshtupa O. S.

ORCID ID: 0000-0003-1156-0014

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
Український центр хірургічного лікування гриж живота
м. Київ, Україна

Shupyk National Healthcare University of Ukraine

Department of Surgery and Proctology

Kyiv, Ukraine

e-mail: kvannt@gmail.com

Вступ. Впровадження в хірургічне лікування післяопераційних гриж живота (ПГЖ) великих та гігантських розмірів методик розділення анатомічних компонентів черевної стінки (CST) у поєднанні з алопластикою значно покращило як безпосередні, так і віддалені результати лікування. Методики CST у поєднанні з алопластикою при ПГЖ великих та гігантських розмірів, з одного боку, забезпечують створення оптимального об'єму черевної порожнини та зменшують вірогідність виникнення абдомінального компартмент-синдрому (АКС), а з іншого – за рахунок максимального широкого перекриття м'язово-апоневротичних тканин черевної стінки сітчастим імплантатом зменшують ймовірність рецидивування ПГЖ. Водночас, частота виникнення АКС при гігантських ПГЖ навіть після виконання методик CST залишається досить високою (4,8 %), а частота рецидивів ПГЖ утримується на рівні 10–15 %.

Матеріал і методи. Проведено аналіз хірургічного лікування 215 пацієнтів з (ПГЖ) великих та гігантських розмірів віком від 30 до 75 років (середній вік $54,7 \pm 3,3$) за період з 2012 по 2019 рр. Жінок було 137 (63,7%), чоловіків – 78 (36,3%). Вибір варіанту CST у поєднанні з алопластикою при ПГЖ великих та гігантських розмірів виконували під час операції з урахуванням середніх показників внутрішньочеревного тиску (ВЧТ) при контактному зведенні прямих м'язів. Групу порівняння складала 82 пацієнти, яким в період з 2008 по 2011 рр. виконувалися передні методики розділення анатомічних компонентів ACST+onlay без врахування рівня ВЧТ.

Результати та обговорення. Оптимізація вибору варіанту CST при ПГЖ великих та гігантських розмірів може бути досягнута шляхом визначення ВЧТ під час операції при контактному зведенні прямих м'язів живота. Так, при ВЧТ ($5,4 \pm 2,1$) мм рт. ст. оптимальним варіантом є передня методика розділення

анатомічних компонентів, при ВЧТ ($9,1\pm 2,3$) мм рт. ст. ($1,2\pm 2,3$ кПа) – PCST, при ВЧТ ($14,1\pm 2,3$) мм рт. ст. ($1,9\pm 0,3$ кПа) – TAR.

Висновок. Використання диференційованого підходу до вибору варіанту CST у поєднанні з алопластиком при великих та гігантських ПГЖ з урахуванням ВЧТ сприяє покращенню результатів лікування, а саме зменшується частота АКС до 0,5 % проти 4,9 % у групі порівняння, сероми – до 15,8 % проти 25,6 %, інфікування післяопераційної рани – до 1,4 % проти 4,9 %, хронічного післяопераційного болю – до 4,2 % проти 8,1 %, рецидиву ПГЖ – до 1,4 % проти 8,1 %

ОЦІНКА ВАРІАНТІВ РОЗДІЛЕННЯ АНАТОМІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ ПРИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ГРИЖАХ ЖИВОТА ВЕЛИКИХ ТА ГІГАНТСЬКИХ РОЗМІРІВ

EVALUATION OF OPTIONS FOR SEPARATING THE ANATOMICAL COMPONENTS OF THE ABDOMINAL WALL IN POSTOPERATIVE ABDOMINAL HERNIAS OF LARGE AND GIANT SIZES

Фелештинський Я.П., Марштупа О.С.

Feleshtynsky Y. P., Marshtupa O. S.

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Український центр хірургічного лікування гриж живота

Київ, Україна

Shupyk National Healthcare University of Ukraine

Kyiv, Ukraine

Introduction. Component separation techniques (CST) in combination with alloplasty for large and giant postoperative abdominal hernias (PAH), on the one hand, provide optimal abdominal volume and reduce the likelihood of abdominal compartment syndrome (ACS), and on the other - due to the widest possible overlap of the muscular aponeurotic tissues of the abdominal wall with a mesh implant reduce the likelihood of recurrence of PAH. At the same time, the incidence of ACS in giant PAH remains quite high even after CST procedures (4.8%), and the incidence of PAH recurrences remains at 10-15%.

Materials and methods. The analysis of surgical treatment of 215 patients with large and gigantic incisional hernias of age from 30 to 75 years (mean age 54.7 ± 3.3) for the period from 2012 to 2019 was conducted. There were 137 women (63.7%), men - 78 (36.3%). The choice of the component separation technique (CST) in combination with alloplasty for large and gigantic incisional hernias was performed during surgery with monitoring intraabdominal pressure (IAP) when contacting the abdominal muscles. The comparison group consisted of 82 patients who underwent anterior CST+onlay between 2008 and 2011 without monitoring IAP.

Results of the studies and their discussion. Optimization of the choice of the CST option for large and gigantic incisional hernias can be achieved by monitoring IAP when contacting the abdominal muscles. Thus, at an IAP of 5.4 ± 2.1 mm Hg (0.7 ± 0.3 kPa)

ACST is the best option, at 9.1 ± 2.3 mm Hg. (1.2 ± 2.3 kPa) - PCST, at 14.1 ± 2.3 mm Hg (1.9 ± 0.3 kPa) - TAR.

The use of a differential approach to the choice of the CST option in combination with alloplasty for large and gigantic incisional hernias with monitoring IAP contributes to the improvement of treatment results, namely decreasing the rate of abdominal compartment syndrome to 0.5% versus 4.9% in the comparison group, seroma - to 15.8% versus 25.6%, infection of the postoperative wound - to 1.4% versus 4.9%, chronic postoperative pain - to 4.2% versus 8.1%, recurrence of hernia - to 1.4% versus 8.1%.
